

المنهج الصوفي ودوره في تجديد الخطاب الديني

Sufism And Its Role In The Renewal Of The Religious

Dr. Racha Revabih

جامعة باتنة 01

تصوف

Racha.raubah@gmail.com

ORCID ID: 0000-0001-6248-7131

ملخص

تسعى هذه الدراسة إلى إبراز ما يكتنزه النزات الصوفي من منظومة أخلاقية وقيم تربوية قادرة على خلق شروطٍ للتجديد في الخطاب الديني والممارسة الدينية، وذلك من خلال الربط الوثيق بين القواعد الأخلاقية والأحوال الروحية وبين العبادات والمعاملات الإسلامية، بغية تجاوز الخواء الروحي الذي تعانيه حلق الخطات الدينية المتداولة، وكذا العمل على سبب خطاب ديني شامل كفيل ببناء إنسان مسلم، مؤمن، محسن، ومعاصر، يتطابق ظاهره مع طنه. وكذا بغية تفعيل مبادئ المنهج الصوفي التي تحد من فوضى الخطات التكفيرية، وتسهم في تحويل الخطاب إلى سلوك في حياة الناس من خلال نشر خطاب وسطي معتدل قائم على مبادئ المحبة والسلام.

الكلمات المفتاحية: الدين، التصوف، الخطاب الديني، التجديد.

Summary

This study aims to highlighting both ethical system and education rules of the sufi heritage which are able to create the necessary conditions for the renewal of the religious discourse and religious practice through the close connection between both ethical rules and spiritual conditions, and worship and Islamic transaction in order to bypass the spiritual emptiness present in most of the religious discourses, and in order to set up a global religious discourse able to build a Muslim human, believer, improved and contemporary whose interior corresponds to his appearance. Moreover, to set up the sufi's principals that limit the chaotic takfiri discourses and help to change the discourses to a behaviour in people's life and

Makale Bilgisi / Article Information

Makale Türü / Article Types: Araştırma Makalesi / Research Article

Geliş Tarihi / Received: 06 Aralık/December 2019

Kabul Tarihi / Accepted: 06 Aralık/December 2019

Yayın Tarihi / Published: 01 Ocak/January 2019

Yayın Sezonu / Pub Date Season: Ocak-Haziran /January-June

Revabih, Racha, "المنهج الصوفي ودوره في تجديد الخطاب الديني", YIL: 13, CİLT: 13, SAYI: 25, Ocak - Haziran 2020/1, ss. 35 - 59

İntihal / Plagiarism: Bu makale, TURNİTİN intihal programıyla tarandıktan sonra, iki hakem tarafından incelendi ve intihal içermediği teyit edildi. / This article has been reviewed by at least two referees and scanned via a plagiarism software.

this through transmitting a moderate discourse based on both love and peace principals.

Key Words: religion, Sufism, Religious discourse, renew.

مقدمة

يعيش الإسلام اليوم غريباً كما بدأ غريباً، نظراً لما يتعرض إليه من اتهامات لعنف والتطرف والإرهاب، وتوسّع انتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا، نتيجة تشويه الخطاب الديني الإسلامي من الخارج ومن الداخل؛ من الخارج من طرف الإعلام الغربي، ومن الداخل من طرف بعض الخطات الدينية المتطرفة والمسيّسة. في ظل هذه الظروف ت سؤال التجديد في الخطاب الديني سؤالاً حتمياً، من أجل إعادة إحياء ما انطمس من معالمه، وما خمد من أنواره، لشكل الذي يحافظ فيه على قداسة النص الديني من جهة، ويمارس التجديد والعصرنة لمواكبة الواقع المعاصر وللتماشي مع عوامل الزمان والمكان والحال من جهة أخرى، ويكون لصيغة التي تؤدي إلى تعزيز القيم الإنسانية التي تسهم في تنمية قيم التسامح والعيش المشترك، وإلى التقاء الناس ودم هوة الخلاف والاختلاف بينهم، لا إلى تعميق الفرقة والشقاق بينهم.

وأكثر شيء انطفأ نوره في الخطات الدينية العاصرة هو الجانب الروحي والسلوكي، مما أدى إلى انتشار التدين الشكلي الخاوي من الروح، والتدين المتعصب والمغالي الخاوي من القيم. ولعلّ من أبرز الحقول المعرفية التي يمكن لها أن تسهم في ذلك التجديد المنشود هو المنهج الصوفي، عتباره منهجاً روحياً قيماً واسعاً ورحيماً. ومن هنا ت أهمية هذا الموضوع.

وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز المساهمة التي يمكن أن يقدمها التصوف منهجاً وخطاً في مجال تجديد الخطاب الديني، ومدى قدرته على خلق شروطٍ للتجديد في هذا المجال، وفي الممارسة الدينية عموماً، وذلك من خلال الربط الوثيق بين القيم الأخلاقية والأحوال الروحية وبين المعتقدات والعبادات والمعاملات الدينية، بغية تجاوز العقم الروحي والشلل الأخلاقي الذي انكبّ على جلّ الخطات الدينية المتداولة.

وعليه تتمحور إشكالية الدراسة سؤال رئيسي هو: هل يمكن للمنهج الصوفي أن يجدد الخطاب

الديني وفق معطيات العصر؟

وتتم الإجابة على هذه الإشكالية من خلال أربعة محاور أساسية، يتناول الأول منها ضبط

أهم المصطلحات التي تدور حولها الدراسة، ويبين الثاني الوظائف التي يستخدمها الخطاب الصوفي ويسعى إلى تحقيقها عند المتلقي، ويناقش الثالث كيفية التوفيق بين الأخلاق الصوفية وبين الاعتقادات والعبادات

والمعاملات الدينية. ويتوخى المحور الأخير إمالة اللثام عن دور التصوف في روحنة الخطاب الديني وتجاوز الخطات الإقصائية.

أولاً- ضبط المصطلحات

نستهل هذه الورقة بداية بتوضيح مدلولات المصطلحات المركزية لهذا المقال، وهي: التصوف، التجديد، الخطاب الديني، وتجديد الخطاب الديني.

1- التصوف

يُعتبر مصطلح التصوف من المصطلحات الأكثر جدلاً حول اشتقاقه وسبب تسميته، وقد تعددت تعريفاته حتى قيل أنها تربوا على الألفين، ولن نخوض في كل ذلك حتى لا نخرج عن مقصد الإيجاز، فهذه المسألة طويلة الذيل قليلة الحصول، والبحث عن أصل هذه الكلمة وطرق اشتقاقها والذي شغل الباحثين طويلاً، هو بحث قليل الغنى لا يقدم كثيراً لدراسة الظاهرة الصوفية، والأفضل منه أن تتجه الدراسات إلى الكشف عن حقيقة التجربة الصوفية، وما يمكن أن تقدمه للأمة وللإنسانية جمعاء.

وأما تعريف التصوف، فإن جُلّ تعاريف علماء الصوفية تطوف حول: تحقيق مقام الإحسان أي المستوى الثالث من مستويات الدين الواردة في حديث جبريل المعروف؛ (الإيمان، الإسلام، والإحسان). فالتصوف هو الجانب الروحي والسلوكي من الدين الإسلامي. لذا يعرفه ابن القيم - بقوله: "أجمعت كلمة الناطقين في هذا العلم أن التصوف هو أخلاق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الصفا... ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين"¹، أو كما اختصره الإمام زروق - حين قال: التصوف هو: "صدق التوجه إلى تعالى"².

والتصوف في حقيقته هو علم ربي وممارسة حيّة، مداره على صفاء القلب والسريرة، والعمل لعلم على وجه الإخلاص وصدق النية، سلوكاً إلى مراتب القرب والوصول والولاية، لذا يمكننا تعريفه نه تصفية القلب والسير به إلى تعالى. وهو كعلم يشكل مدرسة لإعادة بناء الإنسان من الداخل وربطه بمولاه في كل فكر وقول وعمل ونية، فهو رنية الإسلام الجامعة بين الدين والدنيا، والارتقاء لبشرية والتسامي إلى مستوى الإنسانية الحقيقية.

1. ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين، (2/ 329، 330).

2. أحمد زروق، قواعد التصوف، ص22.

2- الخطاب الديني

الخطاب هو المحاوره والمحادثه بين طرفين، ونسبته للدين يُراد بها الخطاب القائم على مرجعية دينية في مخاطبته وأحكامه وبيانه. ونقصد بالخطاب الديني هنا: كلُّ بيان يُنشر للتعريف لدين الإسلام عقيدة، وشريعة، وحقيقة (سلوك)، عبر مختلف الوسائط وعلى رأسها المسجد. ويتم طرح هذا الخطاب من طرف العلماء والدعاة والأئمة والمنتسبين إلى المؤسسات الدينية، سواء كان ذلك من خلال الخطب أو المحاضرات أو التأليف أو البرامج الإعلامية الأخرى، أو مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. ويندرج أيضا ضمن ذلك المناهج الدراسية الدينية في المدارس والمؤسسات التعليمية والجامعات الشرعية، كما يمكن توسيع مفهوم الخطاب الديني ليشمل النشاط الإسلامي، والنشاط الدعوي، وعمل الجماعات الإسلامية بشكل عام الفقهي منها والعلمي والدعوي والتربوي.

3- التجديد

التجديد في اللغة: نقيض الخلق، والخلق: هو القديم، والتجديد: هو تصيير الشيء جديدا،³ فالتجديد لغو يعني وجود شيء كان على حالة ما، ثم طرأ عليه ما غيرَه وأبلاه، فإذا أُعيد إلى مثل حالته الأولى التي كان عليها قبل أن يصيبه البلى والتغيير كان ذلك تجديدا.⁴

والتجديد اصطلاحا: له تقريبا نفس المعنى اللغوي، مضافا إليه ما تقتضيه طبيعة الإضافة إلى الشرع من مدلول خاص ومعنى جديد. وقد تعددت صيغ العلماء في تعريف التجديد، لكنها تصب في ثلاثة مجالات هي⁵:

- المجال الأول: إحياء ما انطمس من معالم الدين، والدعوة إلى العمل بها: حيث يقول المودودي: "المجدد: هو كل من أحيا معالم الدين بعد طموسها، وجدد حبله بعد انتقاضه."⁶

- المجال الثاني: دفع البدع والحدت وأهلها، والعودة إلى السنة النبوية الصحيحة: يقول القرضاوي: "لا يعني تجديد [الدين] إظهار طبعه جديدة منه، بل يعني العودة به إلى حيث كان في عهد الرسول وصحابته ومن تبعهم حسان."⁷

3. ابن منظور، لسان العرب، مادة جدد. والرازي، مختار الصحاح، مادة جدد.

4. بسطامي محمد سعيد، مفهوم تجديد الدين، ص14.

5. عدنان محمد أمانة، التجديد في الفكر الإسلامي، ص16.

أبو العلاء المودودي، موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه وواقع المسلمين والنهوض بهم، ص13.

7. يوسف القرضاوي، من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدين، ص28.

- المجال الثالث: تنزيل الأحكام الشرعية على ما يجدر من وقائع وأحداث، ومعالجتها انطلاقاً من الوحي: يقول الكاتب عمر عبيد حسنة: "ليس المراد لاجتهاد والتجديد الإلغاء والتبديل وتجاوز النص، وإنما المراد: هو الفهم الجديد القويم للنص، فهماً يهدي المسلم لمعالجة مشكلاته وقضا واقعه في كل عصر يعيشه، معالجة بعة من هدي الوحي".⁸

و لجمع بين هذه المجالات الثلاثة، يكون مفهوم التجديد شرعاً هو: إعادة إحياء وبعث ما اندرس من الدين، وتحليله من البدع والشوائب، مع توثيق صلته لواقع المعاصر ومستجداته.

ويقول أستاذ الطيب برغوث عن التجديد: "هو تمكين الأمة من استعادة زمام المبادرة الحضارية في العالم كقوة توازن محورية، عبر إحكام صلتها من جديد بسنن الآفاق والأنفس والهداية، التي تتيح لها المزيد من التزقي المعرفي والروحي والسلوكي والعمراني".⁹

ويحسن بنا هنا الإشارة إلى وجوب التفريق بين التجديد والتجدد، فليس كل متجدد مجدد فالتجدد هو عبارة عن "التماس الوسائل لمسألة الجاهلية، وإعمال خلط جديد بين الإسلام والجاهلية"¹⁰، مثل ما نلمحه في بعض أعمال من يدعي التنوير والتحديث، فمثل هؤلاء لا تكون مهمتهم تجديد الدين بل التجدد في الدين. أما التجديد فهو في حقيقته "تنقية الإسلام من كل جزء من أجزاء الجاهلية، ثم العمل على إحيائه خالصاً محضاً على قدر الإمكان".¹¹

يقول الأمير عبد القادر الجزائري مشيراً إلى التجديد الصوفي للخطاب الديني: "وأهل طريقنا رضي عنهم، ما ادّعوا الإتيان بشيء في الدين جديد، وإنما ادّعوا الفهم الجديد في الدين التليد"¹²

4- مفهوم تجديد الخطاب الديني

بداية، يجب التذكير بوجود فرق بين الخطاب الديني والوحي للمنزل، فالوحي هو النص الشرعي المقدس الذي لا يقبل التجديد ولا التبديل، وأما الخطاب الديني فهو يستند إلى الوحي في كثير من الحالات، ويتمثل في تلك القراءة الواعية للنفس والآحر والواقع، القائمة على تقديس النص القرآني، السالكة للهدى المحمدي، والقادرة على معالجة أزمت الواقع بحلول شرعية.

8. عمر عبيد حسنة، الاجتهاد للتجديد سبيل الوراثة الحضارية، ص 20.

9. محمد مراح، مفهوم التجديد في الفكر الإسلامي، (مقال)، (1/48).

10. المودودي، موجز تاريخ تجديد الدين، ص 51.

11. المرجع السابق، ص 52.

12. الأمير عبد القادر، المواقف، تح: بكري، (1/33).

وتفاداً للتصادم مع المصايين بفويا التجديد، نذكر هنا الأصل الشرعي للتجديد، حيث يقول رسول : «إِنَّ أَسْبَعَتْ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا»¹³، فذكر النبي صلى عليه وسلم تجديد الدين نفسه، والمراد به الخطاب الديني، فالحديث يشير إلى أن تجديد الخطاب الديني هو ضرورة فطرية وبشرية وسنة إلهية، لذا تتكرر على رأس كل مائة عام.

ولنجاح هذا التجديد، يجب أن يقوم أساساً على المرجعية الدينية والأسس العلمية ولا يخرج عن حماها، ولا ينزع عنه قداسته، وأن يتجاوز ضيق العصبية المذهبية والإتية إلى سعة الدين وسعة الإنسانية. وهذا ما يمكن أن نجد له منفصحا في الفكر الصوفي كما سينجلي لاحقاً.

ثانياً- وظائف الخطاب الصوفي

يستهدف الخطاب الصوفي لدرجة الأولى إصلاح الباطن الإنساني وتقوية المعاني الروحية فيه، لشكل الذي تنعكس فيه أنوار طنه على ظاهره فيتصالح ظاهره مع طنه، ويصير الإنسان متزاً لتوافق جوهره مع مظهره، ويتم ذلك من خلال إبراز طن الشرع من دون تجاهل ظاهره. ويوظف الخطاب الصوفي لأجل تحقيق هدفه وظيفتين أساسيتين هما: الوظيفة الأخلاقية، والوظيفة الدوقية. وهي في الحقيقة وظائف يستخدمها الخطاب الصوفي في عمله، وفي نفس الوقت غايات يسعى هذا الخطاب لتحقيقها في ذات المتلقي.

1- الوظيفة الأخلاقية:

أهم مبدأ يقوم عليه الخطاب الصوفي هو تقويم الأخلاق، سيسا على مفهوم التصوف نفسه نه: "الدخول في كل خلق سبي، والخروج من كل خلق ديني".¹⁴ فالهدف الأول والآخر للخطاب الصوفي هو بناء الإنسان الأخلاقي، أو بعبارة عرفانية: "الإنسان الكامل"¹⁵ الذي يتصالح ظاهره مع طنه، فيقول ما يفعل ويفعل ما يقول، ولا يقتصر الخطاب الصوفي في عمله هذا - كغيره من الخطابات الدينية المتداولة - على إلقاء المواعظ، والاستشهاد عليها لنصوص الشرعية، وإنما يعمل على تفعيل تلك الأخلاق وتحميدها، من خلال الممارسة الحية التي يراها القدوة (الشيخ)، وربطها بمقصدها وغايتها المتمثلة في تحقيق المحبة والقرب من تعالى ونيل رضاه، وهذا ما نلمحه في المنظومة التربوية الصوفية، التي نظمها أئمة التصوف وفق جملة من الأحوال والمقامات، تعين السالك على التخلص لأخلاق المحمدية، والتحقق لكاملات الرنية.

13. رواه أبو داود في سننه، (رقم 4291) والطبراني في المعجم الأوسط، (رقم 6527)، وصححه البخاري في المقاصد الحسنة (149).

14. سراج الدين الطوسي، اللمع، ص 45.

15. تُعتبر الوظيفة الأخلاقية من وظائف الإنسان الكامل في الفكر الصوفي إضافة إلى الوظيفة الوجودية والوظيفة المعرفية.¹⁵

فالتفاعل القلبي مع العقائد الإيمانية والأحكام الشرعية، ووجود الأنس لله تعالى دون سواه، من علامة الذوق الذي يوظفه الخطاب الصوفي ويحرص على إحيائه في طن المتلقي، لأجل تصحيح مساره السلوكي. الأمر الذي يجعل هذا الخطاب يسعى إلى تحصيل أدق المعارف التي يمكن أن يكتسبها الإنسان، وذلك من خلال معطين اثنين:

الأول: أن الخطاب الصوفي يحصن المعرفة الصوفية بعملية تطهيرية للقلب، لأن المعاني الصوفية الحقّة، تحصل بعد تخلية الباطن من النزوات النفسية، وتخلية الباطن والظاهر لأخلاق الحمديّة، وتجليات الأنوار الرنية. فكلما تطهّر القلب صقلت مرآته وتجلت عليها أنوار المعارف.

نبا: أن طريق المعرفة الصوفية ليس هو النظر العقلي المجرد، وإنما هو العمل القلبي والجوارحي المؤثر الذي يشرف عليه المرابي للكي (الشيخ)، من حيث تصويب وجهته، وربط غايته لحق سبحانه وتعالى.

ثالثا- التوفيق بين الأخلاق الصوفية وبين الاعتقادات والعبادات والمعاملات الدينية

أو بعبارة أخرى التوفيق بين التصوف والعقيدة والفقّه، أو قل بين الإحسان والإيمان والإسلام. فالتأمل في النزات الصوفي يلاحظ منذ الوهلة الأولى كيف عمل التصوف عبر التاريخ على إضفاء حيوية على الجانب الفحوي من الممارسة الدينية، وذلك حدث يقظة على مستوى شعور المؤمن، من شأنها أن تُمدّد العمل التعبدي، سبب التفاعل الداخلي والذوق الوجداني، وذلك تقيّدا لأحكام الشرعية، وعملا لاجتهاد في الأوامر الإلهية، والسنن النبوية، حتى تصير تلك الأحكام أوصافا خلّقية، يُصبح العبد معها حينئذ نموذجا لشريعة مُفعّلة، ونبراسا لسُنّة حيّة، اقتداء بسيد الوجود الذي كان قرآ يمشي.

وقد اجتهد علماء التصوف وعملوا على التوفيق بين الممارسة الجوانية والممارسة البرانية للدين، وبين المعرفة والذوق في أساليبهم التعليمية والزبوية في إطار ما يسمى لطرق الصوفية، إدراكا منهم بضرورة وصل الجوانب العلمية لقيم الأخلاقية، وربط الأسباب المعرفية لمقاصد الشرعية. كما اجتهدوا أيضا على التوفيق بين التصوف والعقيدة والشرعية وعملوا على تصحيح مسار هذه العلوم، ويكفي أن نلقي نظرة على أشهر الكتب الصوفية، لنذكر كيف تناولت هذه الكتب مباحث العقيدة والشرعية (عبادة ومعاملة) وأضافوا إليها فقّه القلوب والسلوك، وأشاروا في مجال العقيدة إلى لفتات تسمو المؤمن من مقام التصديق إلى مقام الشهود، كوحدة الشهود، وتجليات الأسماء الحسنی والصفات الإلهية، والحقيقة الحمديّة، وغيرها من المباحث التي يرى الصوفية أنّها روح العقيدة ونبضها. ولعلّ أبرز تصنيف في هذا السياق: كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي؛ وكأنه أراد بهذا العنوان إحياء علوم ميتة هي العقيدة والفقّه، ويمكننا أن نعتبر أنّ هذا الكتاب هو أول تصنيف في مجال تجديد الخطاب الديني.

وعلى عكس ما يُشاع عن الصوفية، فهم يتنكرون للشريعة، ويدعون إلى القطيعة بين السلوك الروحي والحكم الشرعي، فإّ نجد في أشهر التصانيف الصوفية أقوالاً لأشهر علماء القوم تفنّد ذلك، وتدعوا إلى وجوب الجمع والتوفيق بين العقيدة والشريعة والتصوف إلى حد التداخل والامتزاج، فقد سيّجوا الطريق الصوفي للالتزام لكتاب والسنة، حتى قيل: "بداية الطريق بداية التمسك لكتاب والسنة، ونهاية الطريق نهاية التمسك لكتاب والسنة"¹⁸. وقال الإمام الجنيد - مقولته المشهورة: "من لم يحفظ القرآن، ولم يكتب الحديث، لا يُتقدى به في هذا الأمر؛ لأن علمنا هذا مقيد لكتاب والسنة"¹⁹، وقال الإمام القشيري - في رسالته: "الشريعة: أمر لتزام العبودية، والحقيقة: مشاهدة الربوبية، فكل شريعة غير مؤيدة لحقيقة فغير مقبولة، وكل حقيقة غير مقيدة لشريعة فغير مقبولة. فالشريعة جاءت بتكليف الخلق، والحقيقة إناء عن تصريف الحق. فالشريعة أن تعده، والحقيقة أن تشهد. والشريعة قيام بما أمر، والحقيقة شهود لما قضى وقدر وأخفى وأظهر... واعلم أن الشريعة حقيقة من حيث إنها وجبت مره، والحقيقة أيضاً شريعة من حيث إن المعارف به سبحانه أيضاً وجبت مره.²⁰ وقال أبو حفص الحداد: "من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت لكتاب والسنة، ولم يتهم خواطره، فلا تعدّه في ديوان الرجال."²¹

ويقول المجاهد الصوفي الأمير عبد القادر الجزائري - : "طلبتُ من الحق تعالى أن يجعل لي نوراً أكشف به حتى أعرف ما آتي وما أذر. فقال لي في الحين: ها هو ذا الكتاب والسنة. فانتهت حينئذ لقوله تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ذَٰلِكُمْ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (المائدة: 15-16). فعرفت أن لا نور يرغب فيه الراغبون مثل الاستقامة على الكتاب والسنة، لأنه تعالى ضمن النجاة في العمل بهما، وما ضمنها في العمل لكشف.²² ثم يستأنس بقول الإمام أبي الحسن الشاذلي - : "إنه يرد عليّ الوارد فلا أقبله إلا بشاهدين عدلين، وهما: الكتاب والسنة... وإن طوق الشريعة لا يزول عن رقبته عارف ولا مكاشف ما دام بدار التكليف."²³

ومنه فإن المنهج الصوفي لا يفرق بين الاعتقاد والشرع والسلوك الأخلاقي والروحي، بل يرى أن الدين يكتمل بتكامل هذه المجالات معاً، ويقوم أساساً على التوفيق بين الشريعة والحقيقة والطريقة، وإلى

أبو طالب المكي، قوت القلوب في معاملة المحبوب، (30/1)

عبد الكريم القشيري، الرسالة القشيرية، ص 80.

المرجع السابق، ص 168.

جلال الدين السيوطي، تأييد الحقيقة العلية وتشبيد الطريقة الشاذلية، ص 71.

الأمير عبد القادر، المواقف، (62/1).

الأمير عبد القادر، المواقف، (62/1).

ذلك تشير المقولة المعروفة التي تُنسب للإمام مالك²⁴ -: "من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن جمع بينهما فقد تحقق"²⁵. فوظيفة علم التصوف هي بعث الروح في جسد الدين، ومراقبة القلب الذي هو محل النظر الإلهي، من خلال استحضار الحال في الاعتقاد والعبادة والمعاملة، لذا يُسمى بعلم الأحوال، وهو ما أشار إليه سيد الوجود حين قال: «مَا سَبَقَكُمْ أَبُو بَكْرٍ بِكَثْرَةِ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ، وَلَكِنْ بِشَيْءٍ وَقَرَ فِي قَلْبِهِ»²⁶. ويقول المودودي: "إن علاقة الفقه إنما هي بظاهر عمل الإنسان فقط، ولا ينظر إلا هل قمت بما أمرت به على الوجه المطلوب أم لا؟ فإن قمت فلا تهمه حال قلبك وكيفيته، أما الشيء الذي يتعلق لقلب ويبحث عن كيفيته فهو التصوف."²⁷ فالتصوف هو الذي يهتم بحال القلب أثناء العبادة وأثناء الاعتقاد أيضاً.

فعلم العقائد حين يحدثنا مثلاً عن أسماء الحسنى وصفاته العلى، فإنه يحدثنا على أنها اعتبارات ونسب مجردة تُضاف إلى تعالى، ومنتهى البحث العقدي هو الإثبات؛ أي إثبات ن الله تعالى أسماء وصفها تليق بجلاله، ولا يتجاوز إلى مقام تفعيل تلك الأسماء في السلوك الإنساني. أما التجربة الصوفية فهي تمنح الذوق والشعور بهذه الصفات وتجعلها حقائق طقة، وأرواحا مشرقة، تفيض على أصحابها نوارها، وتكسوهم من فيض جمالها وجلالها وكمالها، من خلال التمدج بها ومحاولة تجسيدها في سلوك الإنسان وجميع تفصيل حياته، وذلك وفق ثلاث صلات وضعها الصوفية هي: التعلق، والتخلق، والتحقق؛ أي التعلق بمعنى الأسماء حباً وفهما وشوقاً وذكرًا ومراقبة، والتخلق بمعانيها على قدر الطاقة البشرية حتى تشرق أنوارها، ثم التحقق بما بحيث يصير المؤمن متحققاً لاسم متمثلاً به لا يفارقه أبداً لانتفاء أوصافه في أوصاف الخالق، فيرتقي المؤمن من مقام التصديق إلى مقام الشهود، ومن مقام الإيمان إلى مقام الإحسان، فيعبد كأنه يراه. لذلك قال الإمام الشبلي -: "ما رأيت شيئاً إلا رأيت"²⁸، فالصوفي يشاهد تلك الأسماء والصفات متجلية في كل ثنا الكون، فلا يرى شيئاً في الكون إلا ويرى صفة من صفات الحق حاضرة متجلية؛ فإذا رأى الماء رأى اسمه تعالى القيوم، وإذا رأى الشمس رأى اسمه تعالى النور واسمه الرزاق، وإذا رأى أما حنو رأى اسمه تعالى الرحمان والرحيم، وإذا رأى طهارة رأى اسمه القدوس، وإذا رأى وردة جميلة رأى الجميل... وقس على ذلك بقية الأسماء.

من المستبعد أن يكون الإمام مالك هو صاحب المقولة، لأن مصطلح التصوف لم يكن معروفاً في زمنه.²⁴

أحمد زروق، قواعد التصوف، ص 22.²⁵

أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول، من قول بكر بن عبد الله المزني، (رقم 127).²⁶

المودودي، مبادئ الإسلام، ص 140.²⁷

نيكلسون رينولد، الصوفية في الإسلام، ص 63.²⁸

كذلك لنسبة للفقهاء، فإذا كان يحدثنا عن أحكام الصلاة مثلا، وعن كيفية أدائها ظاهر، فإن التصوف يؤكد على استحضر الحال أثناء هذه الصلاة، من خلال تلازم القلب والجوارح، أي الظاهر والباطن، لذا يسمى التصوف بعلم الباطن، وعليه نجد في كتب القوم ككتاب الفتوحات المكية لابن العربي أبوا كاملة تتحدث عن أسرار العبادات وبواطنها؛ كأسرار الصلاة، وأسرار الحج... وغيرها من العبادات. ويقول المودودي: "إن الفقه لا ينظر في صلاتك مثلا إلا هل أتممت وضوءك على الوجه الصحيح أم لا؟ وهل صليت موليًّا وجهك شطر المسجد الحرام أم لا؟ وهل أدت أركان الصلاة كلها أم لا؟... فإن قمت بكل ذلك فقد صحت صلاتك بحكم الفقه. لكن الذي يهم التصوف هو ما يكون عليه قلبك حين أدائك هذه الصلاة من الحالة: هل لُئِبَتْ فيها إلى ربك أم لا؟ وهل تجرد قلبك فيها عن هموم الدنيا وشؤونها أم لا؟ وهل أنشأت فيك هذه الصلاة خشية واليقين بكونه خبيرا بصيرا وهل فعلت ابتغاء وجهه الأعلى وحده أم لا؟"²⁹ وإلى ذلك أشارت الرواية: «مَنْ لَمَّتْهُ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ»³⁰، فالعبرة بما تثمره العبادة من حال قلبي وسلوك أخلاقي، وليس مجرد فعل للجوارح. وقل مثل ذلك في بقية العبادات وكيف يحرص التصوف على تذوقها وروحنتها، وجعلها محطات للاتصال والوصال والقرب من جلّت عظمته.

فبالفقه ينضبط الظاهر، و لتصوف ينضبط الباطن، والفقه يصحح أعمال الجوارح، والتصوف يصحح أعمال القلوب، والفقه يوضح الطريق، والتصوف هو زاد الطريق. والتصوف هو الذي يصحح مفهوم العبادة، ويضفي عليها المعاني الذوقية، لأن مفهوم العبادة ليس مجرد حركات ظاهرة، بل هي إضافة إلى ذلك، تفاعل ومعايشة وشوق للمولى عز وجلّ، اعتبار أن العبادات مواضع قرب، ومواطن تلقّ للأفضال الإلهية، فنزتقي من واجبات حتمية إلى أرحنا بها بلال.

وكذلك لنسبة للمعاملات، فإن التصوف يؤكد على أن يكون أساسها مبني على الآداب، وتحلية القلوب عن الرذائل، وتحليتها لفضائل، لذلك نجد أبوا كاملة في كتب القوم حول الحسد والعُجب والكبر والحقد وحب المنزلة بين الخلق... وغيرها من أمراض القلوب، وكيفية التحلي عنها. كما نجد في المقابل أبوا أخرى عن الصدق والحياء والمحبة، والفتوة، والتواضع... وغيرها من أعمال القلوب وكيفية التحلي بها.

²⁹ المودودي، مبادئ الإسلام، ص 140.

³⁰ أخرجه الطبراني في الكبير، (رقم 11025)، وأبو داود في الزهد، (رقم 134).

فمنهج التصوف يتصل بكل تفاصيل الواقع والحياة الدينية والدينية، فهو منهج عملي يعيش في واقع الإنسان وحياته، والمتأمل في ريف التصوف الإسلامي يجد -مثلاً- أن رات الاقتصاد الإسلامي أم ازدهاره كان الذين يحملونها هم من أئمة التصوف الإسلامي، وكانت ألقاب الكثيرين منهم تشير إلى هذا كاليزار والحداد والحراز والغزالي وغير ذلك، وكانوا في نفس الوقت رواد المدّ الدعوي، والإصلاح الاجتماعي، والعمل التربوي، وكذلك لنسبة للجهاد المتين فقد كانوا هم قواده مثل الإمام أبي الحسن الشاذلي، وابن قسي الأندلسي، ونور الدين زنكي، والأمير عبد القادر الجزائري، وشامل القوقازي، ومحمد بن علي السنوسي، وماء العينين وغيرهم . ومن هنا يتأكد أن عمل المنهج الصوفي يركّز على إعادة النظر في العقائد الإيمانية والأحكام الشرعية والمعاملات الإسلامية وربطها لقيم الأخلاقية والجوانب الروحية.

رابعاً- دور التصوف في روحنة الخطاب الديني وتجاوز الخطابات الإقصائية

يعيش المسلم اليوم أزمات متعددة، على رأسها الأزمة الروحية نتيجة سيطرة النزعة المادية على الإنسان المعاصر وزهده في مكنز الروح، وكذا أزمة اهتار القيم، إضافة إلى أزمة الاضطراب في التدين؛ الذي اتخذ أشكالاً مختلفة: تدين متعصب للرؤية والجماعة، تدين حدائي يعرّي الدين من قداسته وسماويته، تدين مفرط في الروحانيات وإهناك الجسد نواع الرضات والمجاهدات، التدين الشكلي، وغيرها من أشكال التدين الناتجة عن تعدد وتنوع الخطات الدينية، واتسام كل خطاب لنزعة الإقصائية، والادعاء ولوية الاتباع.

في هذا الواقع المضطرب يمكن للتصوف أن يلعب دوراً هاماً في روحنة الخطاب الديني وجعله خطاً يخرق القلوب قبل الأسماع، وذلك من خلال المبادئ والقيم التي يقوم ويرتكز عليها، والتي يمكن أن نحصنها في أربعة مبادئ أساسية هي: مبدأ المحبة والسلام، مبدأ الإنسانية، مبدأ الوسع الإلهي، ومبدأ التعلي.

1- مبدأ المحبة والسلام

أهم مبدأ يرتكز عليه الفكر الصوفي ولا يقوم إلا به هو مبدأ المحبة، اعتبارها أصل الوجود³¹ استناداً إلى الحديث القدسي الذي ينمّي في العقل الصوفي فلسفة الحب الكونية، حيث يقول تعالى على لسان نبيّه

هذا المبدأ الصوفي بدأ يتحقق في عصر الفيزياء الكمومية وصلتها بعلم الكون، إذ تتداول بكثرة في هذين العلمين كلمات: الحب والعشق والتصوف، للدلالة على طبيعة العلاقات التي تشد الذرات ومكوناتها إلى بعضها بعضاً. حيث يقول العالم الفيزيائي: فري بيثو في كتابه: إبداع الفنان: نظرة شمولية للكون: "كانت الكواركات قد تجمعت لتشكّل البروتونات والنيوترونات التي اتحدت بجاذبية تشبه العشق بشدتها، كأن الحب تفجر في أعماق الكون للمرة الأولى": ص104، ويضيف: "إن ما يحافظ على النرة هو -بشكل ما- حادثة حب، هي الجذب بين الشحنات الموجبة للبروتونات والشحنات السالبة للإلكترونات... والذرات أشبه بالعاشقين، لا تتحد إلا إذا هُجّت"، ص118، ثم يقول في سياق حديثه على الفيزياء الكمومية وعلى لغة التعبير عن مفاهيمها: "لا يمكننا أن نعبر عنها إلا بلغة رمزية صوفية أو رياضية"، ص80. ولذلك يؤكد العالم الفيزيائي أينشتاين بأن: "الإنسان الذي لم يختبر وقفة من وقفات الصوفية حيال العالم، ولم يشعر نحوه بالروعة والإيمان هو حي حكمه حكم الميت". يُنظر: جواد المرابط، التصوف والأمير عبد القادر، ص14.

الأكرم : «كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ وَنَعَرَفْتُ إِلَيْهِمْ فِي عَرْفُونِي»³²، فالحق تعالى أحب أن يعرفه خلقه، فاندرج الحب فيما خلق، ومن ثم صار الحب سار في كل الموجودات، وعليه يكون حب الصوفي كله حباً لله. والتصوف من حيث هو حب، والحب من حيث هو أصل الوجود يمثل قوة محورية حاذبة للإنسانية التي أفناها الكره والبغض والخلاف، نحو التحرر من الطاقات السلبية الهدامة، والتحقق بطاقة الحب الإيجابية البناءة.

إن التجربة الصوفية تجعل من ممارستها إنسا محباً، ليس لله فحسب، وإنما يتسع حبه ليشمل الكون كله، فتكون أفعاله كلها صادرة عن الحب وشهود الحق تعالى، حتى غضبه وعقابه يكون عن حب كعقاب الأم الحنون لولدها، هدفه الإصلاح والبناء لا الهدم والإفساد، فإذا رسخ هذا المعنى الراقى في الذات الإنسانية "رسوخ ذوق وسلوك، لا رسوخ فكر وحسب، فإنها ستجد لها صدئاً إيجابياً نحو... أدبيات الصراع وأخلاقياته بين الأخر، والآخر، فإن كان ولا بد من الصراع فليكن صراعاً إنسانياً رحمانياً، لا صراعاً شيطانياً يدمر الأخضر واليابس."³³

ولنا أن نتجول في التاريخ الصوفي لنلاحظ ذلك الأثر البالغ للتصوف في تمتين الروابط الروحية بين جميع المكونات الثقافية والاجتماعية والقبلية للكثير من المجتمعات التي كانت تمارسه وتتخذ منهجاً حياتياً، وكان ذلك تحت لواء واحد هو لواء المحبة والسلام، بناء على كون المحبة هي حقيقة الدين وجوهره، وهي غاية التزبية الروحية والسلوك الصوفي بمختلف طرقه، وذلك لسير لمريد عبر مقامات النزبية وأحوال التزكية حتى يصل إلى تحقيق مقام المحبة في نفسه؛ خلقت تعبداً يتجلى في كل حركاته وعلاقاته، الاجتماعية منها والسياسية والثقافية... وغيرها، بما هي علاقات وتصورات ومشاعر أيضاً، لأن المحبة لا تلزم في الوجدان الروحي حداً معيناً، بل تفيض مواجدها فتعكس في السلوك العام للإنسان وهذا هو سر القوة والتميز في النزبية الصوفية، القائمة على إشاعة الاستقامة والمحبة والإخاء بين البشر وامتصاص التطرف والعداء.

ويكون السلوك لناس في الطريق الصوفي، لتدرج بهم في المقامات والأحوال أمراً أساسياً لتنظيم الشأن الديني والاجتماعي والعلاقاتي، ولتهذيبهم حتى تصفو أرواحهم ويتحققوا لمحبة خلّة ومقاماً بتاً، لأن مجتمعا يسوده خلق المحبة لا يصدر عنه ما يمزق نسيجه الاجتماعي والإنساني، بغض النظر عن اختلاف عقائد أفرادها وأيديولوجياتهم. وهو ما يقرره القرآن الكريم نفسه حين يؤكد على علاقة السلام واحترام

³² أورده العجلوني في كشف الخفاء، (2016)، وقال: قال ابن تيمية: لا يُعرف له سند صحيح ولا ضعيف، وتبعه الزركشي والحافظ ابن حجر والسيوطي وغيرهم، وقال القاري: لكن معناه صحيح مستفاد من قوله تعالى: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" أي ليعرفوني كما فسرها ابن عباس.

³³ أمين يوسف عودة، التصوف شهوداً وحياً وخطاباً، ص26.

الإنسان، ويشير إلى ضرورة تقديم العلاقة الإنسانية على الخلفيات الدينية؛ فيقول تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ (النساء: 94).

وفي ظل ضمور ثقافة السلام في الخطابات الدينية المعاصرة، وانتشار ثقافة التكفير وهيمتها على الذهنيات، وتوظيف العنف لإقصاء الآخر، صارت الحاجة ماسة إلى ثقافة السلام في تجديد الخطاب الديني وإعادته إلى أصله الذي أشارت إليه الآية الكريمة: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ [آل عمران: 159]، تلك الثقافة يمكن أن نجد لها منفسحا في الخطاب الصوفي الذي يؤكد على التكامل والوحدة الإنسانيين، ويدعو إلى المحبة والسلام والتعايش وقبول الآخر وفق الحد الأدنى من المشتركات، لأن السلام من أسماء الحسن، والسلام تحية المسلمين في الدنيا وتحية أهل الجنان، وتحية المسلم في صلواته على النبي، والسلام مقصد من مقاصد الإسلام في السلوك، كما إن استراتيجيات التعايش في الإسلام تنطلق من قوله تعالى: ﴿قُلْ أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْوَاحًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران: 64) وهذا هو أول نداء إسلامي للسلام والتعايش بين الحضارات. ولتحقيق ثقافة السلام أمر نبي الرحمة المسلمين فشائه فقال: «سَلِّمْ عَلَيَّ مَنْ تَعَرَّفَ وَعَلَى مَنْ لَاتَعَرَّفَ»³⁴.

كل هذه الحيشيات هي حاضرة في الخطاب الصوفي، فها هو مثلا الشيخ حمزة البودشيشي – يقول: "وددت لو توسد الناس كلهم وسادة واحدة"، ويقصد لناس: العالم سره، أي لا يوجد شرق وغرب وشمال وجنوب وغيرها من الفروق، وإنما هناك دار الإنسان. لذلك كان أتباع الطريقة البودشيشية يهتمون بأورادهم دائما سمة تعالى "سلام"، وفي ذلك تربية للمريدين على التخلق والتحقيق المعنى الرباني السلام³⁵. وبهذا يتمكن التصوف من تجديد الخطاب الديني من خلال بعث وإحياء روح المحبة ونبض السلام فيه.

2- مبدأ الإنسانية

من المبادئ التي يقوم عليها الخطاب الصوفي أيضا: مبدأ الأخوة الإنسانية، والتي عبر عنها الإمام علي كرم وجهه – وهو الذي تنتهي إليه أسانيد جلّ الطرق الصوفية – قائلا: "الناس صنفان: إما أخ لك

34 باب إطعام الطعام من الإسلام، (12). رواه البخاري، كتاب الإيمان، 34

35 خالد ميار الإدريسي، الدبلوماسية الروحية في خدمة الأمان العالمي، (مقال)، 35.

في الدين أو نظير لك في الخلق"³⁶ أي في الإنسانية. فإن لم تتسع الأخوة في الدين لتستوعب الآخر، فالأخوة الإنسانية تتسع للجميع.

ومما يميز به الخطاب الصوفي الأفق العالمي، والانفتاح على الآخر، وهذا لا يعني زوال هويته الإسلامية أو التوحيدية كما يزعم البعض، وإنما يؤكد عمق التجربة وتجذرها في المخيلة الإنسانية. فالخطاب الصوفي لا يعترف لفروق بين بني البشر، بل يستقطب الجميع بلا استثناء، وهذا الملمح نلمسه - كمثال - في سيرة واحد من أكثر الشخصيات الصوفية ثيراً، وهو مولا جلال الدين الرومي - ذلك الإنسان الكوني الذي مثل العولمة الإنسانية في أسمى صورها، بحيث كان يحضر في مجالسه مختلف الأجناس - اختلاف دتهم واتجاهاتهم وأفكارهم - وهنا مكمن سر الشهرة والقبول الذي له الرومي ولا يزال يحظى به - فقد "استطاع بخطابه الصوفي اختراق إيديولوجيا المتلقي الدينية أو المذهبية أو الفكرية أو أية إيديولوجيا من شأنها أن تحد من أفق الأفكار، وأن تختزل رؤاها في اتجاه واحد يفضي إلى إقصاء الآخر، فقد كان الرومي يُسمع المتلقي صوت غير صدى صوته، ويطلعه على عوالم أعمق من عالمه الفكري الضيق وأرحب وأشرف. وهو خطاب إنساني لأنه يلائم فطرة الإنسان الأولى المائلة في محبة خالقها، ويرمي إلى المحافظة على الوجود الإنساني وتكميله بصفات الكمال والجمال، ويلتزم الناس جميعاً على اختلاف أجناسهم وألوانهم وأزمانهم وأماكنهم ومعتقداتهم، ويتوجه إلى الإنسان عتباره غاية في ذاته."³⁷

وقد ساهم هذا الطابع العالمي والإنساني للتصوف الإسلامي في دخول الناس في دين الإسلام أفواجا، فكان لثراث الرومي - مثلاً - الأثر الأكبر في اقتناع الداعية الإسلامي الكبير رجاء جارودي بدين الإسلام، كما يرجع الفضل في انتشار الإسلام في الملبيا والمويلا والمالديف من بلاد الهند إلى جهود الصوفي الورع مالك بن دينار، وغيرها من الأمثلة الكثيرة التي تحكي فتح الصوفية للقلوب والأرواح قبل فتحهم للبلدان.

هذا ومن أبرز الخطات الإنسانية عند الصوفية المتأخرين، خطاب رجل الإنسانية والسلام الأمير عبد القادر الجزائري -، المتمثل في أول بيان وجهه للمجاهدين بعد توليه الإمارة مباشرة؛ والذي أوجب فيه على كل مجاهد في الجيش عدم تعريض الأسير أو الجريح للأذى أو الإهانة، واحترام إنسانيته إن كان فرداً أو جماعة، وإن كان جريحاً يجب عرضه على طبيب الكتيبة وتقديم كل ما يحتاج إليه من علاج ورعاية، وعدم مجازاة العدو بوحشية وتقطيعه، ومن يقطع رأساً أو أذً ويحمله للقائد يعاقب فيُجلد ويُسجن،

علي بن أبي طالب، نهج البلاغة، ص 622، 36.

أمين يوسف عودة، نقد النزعة الإنسانية عند جلال الدين الرومي، (مقال)، 37.

وكل من تي سير حيي غير معان يُكافأ³⁸. هذا الخطاب ألقاه الأمير في الوقت الذي كانت فرنسا تبيح كل تلك الجرائم وأكثر في حق الجزائريين بل وتكافئ عليها. كما يؤكد في خطابه هذا على أن قيمة السلام ترفض العنف بشكل قطعي، وتدعو إلى الرفق والسلم حتى في أوقات العنف المشرعن من قبيل الدفاع عن النفس والدين والوطن.

كما لا ننسى ذلك الموقف الشجاع أيضا لفتوة الأمير حين تزعم المهاجرين الجزائريين في الشام لإنقاذ ما يربو على خمسة عشر ألف مسيحي من القتل في الفتنة التي اشتعلت في دمشق بين الدروز والنصارى المارون سنة 1860م، بحيث ساهم بموقفه هذا في لم الصدع الذي أصاب دمشق، بل وأنقذ العالم كله من دخول حرب صليبية أخرى، فوقف - متحد جموعا هائجة من الدروز مندفعة لقتل النصارى، وألقى خطا إنسانيا راقيا، فقال: "إن الأدن وفي مقدمتها الدين الإسلامي أجل وأقدس من أن تكون خنجر جهالة أو معول طيش أو صرخات بذالة تدوي بها أفواه الحثالة من القوم... أحذركم من أن تجعلوا لسلطان الجهل عليكم نصيبا، أو يكون له على نفوسكم سبيلا

3- مبدأ الوسع الإلهي

من مبادئ الخطاب الصوفي ثقافة الوسع الإلهي، القائمة على الرؤية الصوفية لصلة الإنسان لأسماء الحسنی، والمتمثلة في وجوب التخلق والتحقق بها، من أجل أداء الوظيفة الوجودية التي خلقت لأجلها الإنسان وهي الخلافة، التي تستلزم تمام التخلق خلاق المستخلف سبحانه وتعالى، امتثالا للنداء النبوي: «تَخَلَّقُوا خَلْقِي»³⁹، ومن بين أسمائه عز وجل: اسمه تعالى "الواسع"، وهو المشار إليه لوسع الإلهي، الذي من مقتضياته الاتساع لكل البشر رهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، وهو الذي يمد هؤلاء وهؤلاء بما يتطلبه استعداد كل فريق منهم، وهو الذي وسعت رحمته كل شيء.

وما يشهده العالم المعاصر عموما والأمة الإسلامية بشكل خاص، من صراعات وتفككات واعتداءات، وغيرها من صور الكراهية، ما هو إلا تج عن التعصب للأ المتضخمة التي لا تقبل فكرة الاختلاف، جزاء غياب التحقق بمبدأ الوسع الإلهي، الذي يفسح المجال للآخر، ويعترف بوجوده. أما إذا رجعنا إلى السادة الصوفية فإننا نجدهم يؤسسون السلوك الصوفي على توثيق الصلة لأسماء والصفات الإلهية: تعلقاً، وتخلقاً، وتحقيقاً، لذا نجدهم وبناء على تحققهم لوسع الإلهي، مقتنعون نه لا يقوم الائتلاف إلا في ضوء الاختلاف، وأن الاختلاف هو آية من آت الخلق، وسبيل إلى التحرر والتطور، وأداة للتعارف، وهو

بديعة الحسنی الجزائري، الأمير عبد القادر الجزائري حياته وفكره، (49/1).

أخرجه الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة، (رقم 2822). وقال: "الأصل له. 39

نعمة ورحمة إلهيتين، بل وهو سنة إلهية لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ (هود: 118-119).

ومما تفتن إليه علماء الصوفية أيضاً، هو اختلاف مستويات المعرفة واختلاف الإدراك وتغاير التلقي؛ وذلك حينما قسموا المعرفة إلى ظاهر يطفو فيه المعنى على السطح، وطن يتوارى فيه المعنى إلى الأغوار، ومع ذلك فهم - من باب الاعتراف لآخر وحقه في امتلاك المعرفة - لم يقصوا الفهم الظاهري، ولكنهم لم يجعلوه الفهم الوحيد، وبناء عليه تعامل الأمير عبد القادر مع المنكرين عليه وعلى أمثاله وفق المبدأ الصوفي: "لا نجادلهم بل نرحمهم، ونستغفر لهم، ونقيم لهم العذر من أنفسنا في إنكارهم علينا".⁴⁰

فالخطاب الصوفي يؤمن لاختلاف من حيث هو أصل الوحدة، ويفسح المجال للآخر ويجاول الانتقال من وهم الاختلاف إلى الهوية الكونية، من خلال التسامي فوق الأ إلى التسامح والاعتراف بحق الاختلاف. وبهذه الرؤية يمكن الرجوع لخطاب الديني إلى معينه الأول، الذي جاء به نبي الرحمة والذي اتسع لكل الناس، بل لكل المخلوقات؛ حتى الجذع الذي كان يتكئ عليه أن وحن إليه وإلى نور خطابه

وبهذه الرؤية كذلك يتم الانعتاق من الذاتية والإثنية والتعصب الضيق للمذهب والفكرة والرأي، والتحرر من استسلام الذهنيات للانتماءات السياسية والفكرانية والعرقية والجغرافية وغيرها من الانتماءات التي تحجب القلب وتظلم العقل، ويتم فسح المجال لإنشاء ثقافة الحوار البناء وتنوع الأفكار والآراء والاتجاهات وتفاعلها، على نحو يستوعب الجميع، لقوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (البقرة: 256). ولذلك يتعامل الصوفية مع الطوائف الأخرى الإسلامية منها وغير الإسلامية - من باب المغايرة والاختلاف - تعامل الموجود بالفعل، وعمل العرفان الصوفي، داخل الفكر الإسلامي على إعادة تشكيل مفهوم الحقيقة الدينية وخلخلة وهم الامتلاك الحصري للحقيقة الدينية. وعليه لا يعرف الصوفية التكفير، لأنهم أدركوا معنى الآية القرآنية ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ (الإسراء: 44).

4- مبدأ التجلي

تقوم الرؤية الصوفية للكون والإنسان على نظرية التجلي؛ أي تجلي الحق سبحانه وتعالى سمائه وصفاته في الكون، وأكمل مجلى له تعالى يكون في الإنسان الذي حمل أمانة الخلافة التي أبت السماوات والأرض أن يحملنها وأشفقن منها. "والصوفية في مقامات انجذابهم إلى عالم الحضرة الإلهية، وارتقائهم عن

⁴⁰ الأمير عبد القادر، **المواقف**، (1/ 11، 12).

المحسوسات والأحكام الدنيوية لا يرون في الكون نقصاً ولا قبحاً، ولا يشاهدون بعين القلب إلا الجمال الإلهي متجلياً في كل شيء، مهما جَلَّ هذا الشيء أو دَقَّ، والسُرُّ في هذه المشاهدة القلبية التي لبصيرة لا البصر، هو ذلك الإيمان الصوفي العميق ن هو الجوهر الحقيقي للوجود، وما عداه من الأغيار ومما سواه يتوقف وجودها على شرط كونها تجليات إلهية، وفقاً لثالث الذات الإلهية : الجمال، الكمال، الجلال"⁴¹.

فالصوفي بزقيه عن المحسوسات يشعر بنوع من الذوق الإدراكي المرتبط لفناء بتجلي حلت عظمته في الموجودات جميعها، وأن حاضر سمائه في كل شيء، وعليه فلا مجال للفساد والإفساد في فكر الإنسان الصوفي، لإيمانه الجازم ن الإفساد في الكون هو إفساد في صور تجلياته تعالى.

ومن الخطات الصوفية التي تشير إلى هذا المعنى، قول الأمير عبد القادر: "لا يصح ولا يستقيم لمن فتح عين بصيرته وأراه سر ن الأحذية بلا سر ن، وقيام القيومية في كل ذرة من ذرات الوجود، ورؤية الوجود الحق تعالى في كل شيء من غير حلول ولا اتحاد، أن يهجر شيئاً من المخلوقات، ن يحتقره ويزدره ويجعله كالشيء اللقي، فإن هذا لا يصح من عارف مشاهد، كان ما كان ذلك المخلوق، حيوا أو غيره، وعلى أي دين كان، وعلى أي ملة ونحلة حصل."⁴²، وهذا المعنى قد اختصره ابن عربي - بقوله: "ن تبلغ من الدين شيئاً حتى توفّر جميع الخلائق ولا تحتقر مخلوقاً ما دام قد صنعه."⁴³

وإذا كان الخطاب الصوفي يحرم الإفساد في الكون حفاظاً عليه، فإن الإنسان أولى لحفاظ عليه ككائن مكرم إلهياً، لذا يؤكد الخطاب الصوفي على قيمة هذا الكائن، الذي جعله تعالى أكمل مجلى لصفاته، وحوّله أعظم وظيفة هي الخلافة، وما تتضمنه من عمارة وعبادة، وحتى يحقق الإنسان وظيفته في الوجود يتعيّن عليه أن يكون متخلقاً خلاق ربه الذي استخلفه على أرضه، متحققاً بصفاته، فيتخلق اسمه تعالى "الرحمان" فيكون رحمة تمشي بين الخلق، ويتخلق اسمه "السلام" فيكون لمجتمعه أداة سلم وأمان ومصدر سلامة واطمئنان، وإذا كان من مفاهيم "السلام" السلامة من النقص والعيب، فإن الصوفي يجتهد في تطهير نفسه وتكميلها، والعمل على ترقيتها وتهذيبها ن يسلم جوارحه من الاعتداء والآم، وقلبه من الخواطر والأوهام. ويتخلق اسمه تعالى "الواسع" فيتسع قلبه لجميع الخلائق. وقس على هذا بقية الأسماء الحسنى والصفات العلى وكيف تفعل فعلها في المتخلق بها.

يوسف زيدان، دوامات التدين، ص259.41

الأمير، المواقف، (1/ 141، 142).42

مصطفى محمود، سواح في دنيا الله، ص7.43

بهذه المبادئ التي يقوم عليها المنهج الصوفي في خطابه، يمكنه أن يسهم مساهمة طيبة في تجديد الخطاب الديني، من خلال روحته وإعادة إحياء الجوانب الميتة فيه. فمبدأ المحبة من شأنه أن ينهي سيناريو الكراهية الذي تروجه الخطات الإقصائية المعاصرة، وما تقوم به من تصنيف للناس في خات الكفر والزندقة والتبديع، وانتشار ما يسمى بتجريح العلماء إلى حد استحلال دمائهم، ووجوب هجرة المبتدع إلى حد قطع الأرحام، وغيرها من الممارسات التي تنفّر وتعسّر من حيث تظن أنها تبشّر وتيسّر.

ومبدأ الإنسانية من شأنه أن يفسح المجال لجميع الطوائف المسلمة منها وغير المسلمة للاستفادة من الخطاب الديني بغية التقريب، ليس فقط بين المذاهب وإنما وبين بني الإنسان. كذلك الأمر لنسبة لمبدأ الوسع الإلهي، والذي يمكن الخطاب الصوفي من أن يستقطب أكبر عدد ممكن من المتلقين، لأنه يفسح المجال لجميع الناس، ويسعى إلى إعادتهم إلى أصلهم الأول: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ (البقرة: 213). وأما مبدأ التجلي فهو الجامع لجميع المبادئ السابقة؛ فالاعتقاد بتجلي الحق تعالى بصفاته في الكون والإنسان يثمر محبة لجميع المخلوقات لأنها مظاهر لتجليه تعالى، ويثمر احترام الإنسانية جمعاء لأن الإنسان أكمل مظهر للصفات الإلهية، كما يثمر رحمة واتساعاً للآخر على اختلافه وتعدده.

خاتمة

لعل مهمة الخطاب الصوفي تتأكد انطلاقاً من إخفاق الكثير من الخطات الإسلامية المعاصرة عن اقتراح نموذج إنساني كوني، وعن تحويل الإسلام لنسق مفتوح. فانتشار ما يسمى لإرهاب الإسلامي، وطغيان دولة الفكرة على دولة الإنسان، وانتشار الخطاب التكفيري وإقصاء الآخر، وانتعاش الفكر الخارجي من جديد، كل هذا يجعل الحاجة ماسة لإعادة إحياء الخطاب الصوفي العرفاني، القادر على خلق شروط حقيقية للتسامح والتعايش، والحدّ من نزق الأيديولوجيات وضيق أفق المعتقدات، بناء على المبادئ التي يقوم عليها، كما يمكنه أن يحافظ على الإنسان عتباره جوهرًا وقيمة مركزية، فيبقى الإنسان مجرداً عن أي انتماء، متسامياً فوق كل الأفكار والمعتقدات والخلفيات.

إن الخطاب الصوفي وما يقوم عليه من مبادئ: المحبة، والسلام، والسوسع الإلهي، والإنسانية، لكفيل أن يشارك مشاركة فعالة في إنقاذ الإنسانية من غرقها المادي، والعمل على روحنتها، وربطها لحقيقة الكبرى والغاية التي خلقت من أجلها وهي الخلافة وما تتضمنه من عبادة ومعرفة وعمارة، التي ترفض كل مظاهر الانحراف والجهل والخراب.

ومن أهم المقترحات الأولية التي يمكن أن تساهم بها هذه الورقة ما يلي:

1- بذل جهود مضاعفة في مجال تجديد الخطاب الديني، منها إعادة إحياء الخطاب الصوفي الأصيل الذي يسهم في كبح جموح البشرية نحو التوغل في الماديات والعقلانيات، لما يكتنزه من قيم الرحمة والمحبة والجمال وغيرها من القيم الإنسانية.

2- لتحقيق المقترح الأول يستلزم أولاً تقريب الخطاب الصوفي، وتيسير مضامينه المعرفية، وحلّ معضلاته الخلافية، لتجاوز التهميش الذي جعله حبيس أفق تداولي ضيق منع من تعميم الفائدة الكامنة فيه.

3- محاولة سبب خطاب ديني جديد يقوم على تقديس النص السماوي، والارتكاز على التراتب الديني، واعتماد المنهج الروحي والأخلاقي، والتماشي مع مستجدات وتحدّيات الواقع المعاصر، لأجل بناء إنسان مسلم مؤمن محسن، أو لتعبير الصوفي "الإنسان الكامل" المشيد للحضارة الأخلاقية.

لائحة المراجع:

- ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين بين منازل إكّ نعبد وإكّ نستعين، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.
 أبو العلاء المودودي، مبادئ الإسلام، د.ط، الدار السعودية، جدة، 1407 هـ.
 أبو العلاء المودودي، موجز ريخ تجديد الدين وإحيائه وواقع المسلمين والنهوض بهم، ط2، دار الفكر الحديث، لبنان، 1967م.
 أبو طالب المكي، قوت القلوب في معاملة المحبوب، تحقيق: عاصم الكيالبي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 2005م.
 أبو نصر السراج الطوسي، اللمع، تحقيق: عبد الحليم محمود وعبد الباقي سرور، د.ط، دار الكتب الحديثة، مصر، 1960م.
 أحمد ابن تيمية، مجموع الفتاوى، جمع وترتيب: عبد الرحمان بن محمد بن قاسم، د.ط، مكتبة المعارف، د.ت.
 أحمد زروق، قواعد التصوف، تحقيق: عبد المجيد خيالبي، ط3، دار الكتب العلمية، بيروت، 2007م.
 الأمير عبد القادر الجزائري، المواقف في بعض إشارات القرآن إلى الأسرار والمعارف، تحقيق وتقديم: بكري علاء الدين، ط1، دار نينوى، دمشق، 2014م.
 أمين يوسف عودة، التصوف شهوداً وحبا وخطا وأثره في روحنة الإنسانية والتقريب بين الأديان، ط1، دار الكتب الحديث، الأردن، 2016م.
 أمين يوسف عودة، نقد النزعة الانسانية عند جلال الدين الرومي، صحيفة الرأي، 2017/02/09م، <http://alrai.com/article/10376219/>، ريخ التصفح: 2017/04/08 - 02:04.
 بديعة الحسني الجزائري، الأمير عبد القادر الجزائري حياته وفكره، ترجمة: أبو القاسم سعد ، ط2، دار الوعي، الجزائر، 2012م.
 بسطامي محمد سعيد، مفهوم تجديد الدين، ط2، مركز التأصيل للدراسات والبحوث، جدة، 2015م.

- جلال الدين السيوطي، بيد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية، تعليق وتصحيح: عبد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني، ط3، مكتبة القاهرة، مصر، 2008م.
- جواد المرابط، التصوف والأمير عبد القادر، د.ط، دار اليقظة العربية، دمشق، 1966م.
- خالد ميار الإدريسي، الدبلوماسية الروحية في خدمة الامان العالمي، الملتقى العالمي للتصوف، الطبعة 11: التصوف وثقافة السلام: رؤية إسلامية كونية لتزسيخ قيم التعايش والسلام الحضاري، إقليم بركان - المغرب، 2016م.
- ربيعة سحنون وطارق العلمي، منهج الإمام الجنيد في السلوك وخصائص الممارسة الصوفية لمغرب، دار أبي رقرق، المغرب، ط1، 2012م.
- السنة النبوية المطهرة.
- شارل هنري شرشل، حياة الأمير عبد القادر، ترجمة: أبو القاسم سعد ، د.ط، الدار التونسية للنشر، د.ت.
- عبد الكريم القشيري، الرسالة القشيرية، تحقيق: عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف، د.ط، دار الشعب، القاهرة، د.ت.
- عد ن محمد أمامة، التجديد في الفكر الإسلامي، ط1، دار ابن الجوزي، الدمام- السعودية، 1424 هـ.
- علي بن أبي طالب، نهج البلاغة، جمعه ونسق أبوابه: الشريف الرضي، شرحه وضبط نصوصه: محمد عبده، د.ط، مؤسسة المعارف، بيروت، د.ت.
- عمر عبيد حسنة، الاجتهاد للتجديد سبيل الوراثة الحضارية، ط1، المكتب الإسلامي، بيروت، 1988م.
- فري بيتو، إبداع الفنان: نظرة شمولية للكون، ترجمة: سل فريجات، مراجعة: مها عرنوق، ط1، دار الحوار، اللاذقية، 2005م.
- القرآن الكريم برواية حفص.
- محمد مراح، مفهوم التجديد في الفكر الإسلامي، (مقال) مجلة القافلة، العدد3، 1999م.
- مصطفى محمود، سواح في دنيا ، د.ط، دار أخبار اليوم، القاهرة، 2000م.
- نيكلسون رينولد، الصوفية في الإسلام، ترجمة: نور الدين شرييه، ط2، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2002م.
- يوسف القرضاوي، من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض لدنيا، ط1، المكتب الإسلامي، بيروت، 1998م.
- يوسف زيدان، دوامات التدين، دار الشروق، ط1، القاهرة، 2013م.

References

- Aouda Amin Youcef. **Etassauf shuhudan wa hubban wa khitaban wa atharuhu fi raowhanat elinsania wa ettakrib beyna elana wa elakhar**. ed:1, Elordon: dar elkutub elhadith, 2016.
- Aouda Amine Yussuf. **Nakd enazaa elinssania inda Djalel Edin Eromi**. erraey journal. <http://alrai.com/article/10376219/>. 09/02/2017
- Bistami Muhamed Said. **Mafhum tajdid eddin**. ed:2. Djeddah: merkez ettaecil liddirasset wa elbuhuth, , 2015.
- Cherchel Charl Henry. **Hayat Elamir Abdulkader**. tr: Abulkacim Saadullah. eddar ettounissia linnacher.
- Elamir Abdulkader Eldjazaeri, **Elmawakif fi baath elicharat ila elasrar wa elmaaref, thk wa takdim**. Bekri Alaeddin. Dimachk: dar neynawa, 2014.

- Eldjaouzia Ibn Kayim. **Mederij essalikin beyna menezil iyaka naebudu wa iyaka nestain.** ed:1. Beyrut. dar elkutub elilmia,.
- Elidrissi Khaled Miar. **Edibloumassia erruhia fi khidmet elamen elalami.** elmultaka elalami litasauf, tabaa11 (etasauf wa thakafat essalem: roeya islamia kaounia litarsikh kiam etaayuch wa essilm elhadhari, maroc, 2016.
- Eljazairi Badiia Elhassani. **Elemir Abdelkader Eljazairi hayatuhu wa fikruhu.** tra: Abulkacim Saadullah. edi:2. Eljazair: dar elwaey, 2012.
- Elkuchayri Abdulkarim. **Erissala Elkuchayria,** thk. Abdulhamid Mahmud wa Mahmud ibn Echarif, dar echaab, Elkahira.
- Elmaoudoudi Abulalaa. **Mujez tarikh tadjdid eddin wa ihyaih wa wakie elmuslimine wa ennohoth bihim.** ed:2, Beyrut: dar elfikr elhadith, 1967.
- Elmaoududi Abulalaa. **Mebadie elislam.** Djedah: edar esaudia, 1407hj.
- Elmekki Abu Taleb, **Kout Elkulub fi mouamalat elmahbub.** thk: Elkiali Acim. ed:1. Beyrut: dar elkutub elilmia, 2005.
- Elmurabit Djawad. **Etassauf wa Elamir Abdelkader.** Dimachk. dar elyakadha elarabia, 1966.
- Essoyuti Djalaluddin. **Taayid elhakika wa tachyid attarika achathulia,** taelik wa tashih. Abdullah ben Muhamed ben Essaddik Elghemari Elhassani. ed:3. maktabat elkahirah, 2016.
- Etossi. Abu Nacer Esarage. **Eloumae.** Thk. Mahmud Abdulhalim & Surur Abdelbaki. Egypt: dar elkutub elhaditha, 1960.
- Fery bitou, **Ibdae elfannen: nathra choumoulia lilkawn.** tra: Bassel Farihet, mourajaa: Maha Arnoug. edi:1, elladhikia: dar elhiwar, 2005.
- <http://www.rencontremondialedusoufisme.com/categorie/soufisme-et-culture-de-paix/>.
- <http://www.rencontremondialedusoufisme.com/categorie/soufisme-et-culture-de-paix/-2017/4/6>
- Ibn Taymia. **Medjmoue elfatawa.** jamae wa tartib: Abdurahmen ben Muhamed Ben Kacim. maktabat elmaaref.
- Imam Ali, **Nahj elbalagha,** jamae: Echarif Eridha. charh: Muhamed Abdou. muassacet elmaaref.
- Karadhaoui Youcef. **Min ajel sahwa rachida tujaddid eddin wa tanhath biddounia.** ed:1. Beyrut: elmektab elislemi, 1998.
- Mahmud Mustafa. **Saweh fi dounia Allah.** Elkahira: dar akhbar elyoum, 2000.
- Merah Muhamed. **Mafhoum ettajdid fi elfikr elislami.** majallah elkafila. n:3. 1999.
- Nicholson Reynold. **Esufia fi elislam.** tr: Nuruddin Cheribah. ed:2. Elkahira: maktabat elkhanji, 2000.
- Sahnoun Rabiaa & Elelmi Tarek. **Menhej elimam Eljounaid fi esoulouk wa khassais elmumarrassa esufia bilmeghrib.** ed:1, maroc: dar abi rakrak, 2012.
- Umamah Adnan Muhamed. **Ettajdid fi elfikr elislami,** ed: 1. Addamam: dar ibn Eldjawzi, 1424hj.
- Umar abid hassanah, **Elijtihad littajdid sabil elwaratha elhadharia,** ed:1. elmaktab el islami, beyrut, 1988.
- Zarouk Ahmed. **Kawaid Etasauf.** thk. Abdelmadjid Khiali. ed:3, beyrut, dar elkutub elilmia, 2007.
- Zeidan Yussuf. **Dawamet Etadaun.** ed:1. Elkahira: dar echuruk, 2013.

Structured Abstract

Introduction

In view of the prevalence of the phenomenon of ISLAMOPHOBIA as a result of some of the extremist religious speeches and POLITICIZED, the question of renewal in religious discourse inevitable question, in order to revive what is blurring of the features, as it preserves the holiness of the religious text, on the one hand, and exercise of renovation and modernization to keep pace with contemporary reality on the other hand, as that would lead to a convergence of people and bridging the gap of disagreement and differences among them, and not to deepen the division among them.

And more than anything goes off norah in religious speeches sphincter is the spiritual aspect of the behavioral, which led to the spread of formal religion, empty of spirit, the fanatical religiosity, empty of values. The Sufi approach can contribute to the desired renewal as a method spiritually and morally. Hence the importance of this subject.

This study aimed to highlight the extent of the ability of the approach to MYSTICISM TELEGRAPHS, creating conditions for the renewal of the religious discourse.

Thus focusing the problem of the study on the key question: can the Sufi approach to renew the religious discourse, according to the data of the contemporary reality?

The answer to this problem is through the four basic axes, the first of which deals with the most important terms that are the subject of the study, the second shows the functions used by the Sufi discourse and seeks to achieve, and the third discusses how to reconcile the ethics of mysticism and religious beliefs and worship and transactions. The last axis envisages the UNMASKING of the role of mysticism in the spirit of religious discourse and overcoming exclusionary speeches.

I. Adjusting Terminology:

1. **Sufism:** We limit its definition to: achieving the status of Ihssane ; the third level of religion contained in the well-known Hadith of Jibril "faith, Islam, and Ihssane (charity)". Sufism is the spiritual and behavioural aspect of The Islamic religion.

2. **The religious discourse:** is each statement published to publicize the islamic religion through various media and the head of the mosque, and put this speech by scholars, preachers and imams belonging to religious institutions.

3. The renewal of religious discourse: is to revive what has died of the religion, and rid it of the FADS, with closer links to the contemporary reality of working vigorously.

II- The functions of sufi discourse :

Sufi discourse primarily aims to reform the human subhuman and strengthen its spiritual meanings, and to achieve this it employs two basic functions: moral and taste.

1- Ethical function: Sufi discourse ensures that the process of creation has two dimensions: well a horizontal dimension: created with creation, and a vertical dimension: well created with the right. The first is to leave the disadvantages of morality and to have its advantages, and the second is to abide by the orders and leave the prohibitions.

2- Taste function: The Sufi experience is characterized by the fact that it is based on taste, practicality and actual practice while walking in the runways of the salikins, by politeness of the soul with physical mujahada and spiritual sports.

III. Reconciling Sufi morals with beliefs, worships and religious transactions

Reconciling Sufi morals with beliefs, worships and religious transactions or, in other words, reconciling Sufism, doctrine and jurisprudence, or less between charity, faith and Islam, the Sufi approach does not differentiate between belief and shari'a and moral and spiritual behavior, but rather considers that religion is complete. These areas are integrated together, and are based mainly on the reconciliation of sharia, truth and manner.

As for conciliation in the field of faith, the Sufi approach elevates the belief in good names from merely proving to God to embodying these divine attributes in our behaviors and making them spoken facts. With regard to conciliation in the field of jurisprudence, such as prayer, Sufism emphasizes the importance of the situation during this prayer, through the association of the heart and the neighbours, i.e. the apparent and the inner. To this sense, the Prophetic Hadith refers to him, "who has not ended his prayer sought by the truth about the truth and the denial of truth, and who is praying for him."

IV. The role of sufism in the spirit of religious discourse and the overcoming of exclusionary discourses:

Sufism can play an important role in the spirit of religious discourse and make it a speech that penetrates hearts before listening, through the principles and values on which it is based, and on which we can limit it to four basic principles: the principle of love. Peace, the principle of humanity, the principle of divine power, and the principle of transfiguration.

1. The principle of love and peace: The Sufi experience makes its practitioner a loving human being, not only for God, but for his love to encompass the whole universe.

2- The principle of humanity: Imam Ali Karamallah said his face: "People are two types: either a brother to you in religion or a counterpart to you in creation.", i.e. in humanity. If brotherhood in religion does not expand to accommodate the other, human brotherhood can accommodate everyone.

3- The principle of divine power: to create in his name the "broad", and to refer the religious discourse to his first saying, which was brought by the Prophet of Mercy (PBUH) and which made all people more aware of their differences.

4- The principle of transfiguration: The mystical vision of the universe and man is based on the theory of transfiguration, and the abbreviation of this principle is reflected in the saying of Ibn al-Arabi: "There will be nothing to be done from religion until all creations are destroyed and do not despise a creature as long as God has made it."

Conclusion

The mission of sufi discourse is confirmed by the failure of many contemporary Islamic discourses to propose a universal human model, and to transform Islam into an open format capable of creating real conditions for tolerance and coexistence.